

Original paper

БОЛАЛАРНИ МАКТАБГА ТАЙЁРЛАШ ПЕДАГОГИК - ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА

© Аюпова М.Ю¹✉

¹Тошкент давлат педагогика университети, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация

КИРИШ: ушбу мақолада мактабгача ёшдаги болаларни мактаб таълимига тайёрлашнинг педагогик ва психологик шартлари, шунингдек, тайёргарликнинг асосий кўрсаткичлари ва омиллари таҳлил қилинади.

МАҚСАД: тадқиқотнинг асосий мақсади — болаларнинг мактабга тайёргарлик жараёнини ўрганиш ва уни таъминловчи педагогик-психологик омилларни аниқлаш ҳамда тайёргарликнинг ижтимоий, ақлий, ҳиссий ва коммуникатив компонентларини асослаб беришдир.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР: тадқиқотда болаларни мактабга тайёрлаш масаласига оид илмий адабиётлар таҳлил қилинди, рус ва хорижий олимларнинг тажрибаси ўрганилди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР: натижалар мактабга тайёргарликда болаларнинг психик жараёнларини ривожлантириш, мотивацион ва коммуникатив компетенцияларни шакллантиришнинг муҳимлигини кўрсатди. Шунингдек, мактабгача таълимдаги интеграцион ва мотивацион ёндашувлар тайёргарлик самарадорлигини ошириши таъкидланди.

ХУЛОСА: болаларни мактабга тайёрлаш жараёни уларнинг ҳар томонлама ривожланишини таъминловчи тизимли ва инновацион ёндашувларни талаб қилади; мактаб олди тайёргарлиги — болаларнинг кейинги муваффақиятли таълим олишининг муҳим шартидир.

Калит сўзлар: мактаб таълимига тайёргарлик, индивидуал ривожланиш, психологик жараёнлар, мулоқот, мотивация.

Иқтибос учун: Аюпова М.Ю. Болаларни мактабга тайёрлаш педагогик - психологик муаммо сифатида.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). В.355–360.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ КАК ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

© Аюпова М.Ю¹✉

¹Ташкентский государственный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются педагогические и психологические условия подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе, а также основные показатели и факторы готовности.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — изучить процесс подготовки детей к школе и определить педагогико-психологические факторы, обеспечивающие успешную готовность, обосновать социальные, интеллектуальные, эмоциональные и коммуникативные компоненты подготовки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведен анализ научной литературы по проблеме готовности детей к школьному обучению, изучен опыт отечественных и зарубежных ученых.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали важность развития психических процессов, формирования мотивационной и коммуникативной компетентности у детей для успешной подготовки к школе. Также подчеркнута эффективность интеграционных и мотивационных подходов в дошкольном образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: подготовка детей к школе требует системного и инновационного подхода к обеспечению всестороннего развития; школьная готовность является важнейшим условием дальнейшего успешного обучения.

Ключевые слова: готовность к школьному обучению, индивидуальное развитие, психологические процессы, общение, мотивация.

Для цитирования: Аюпова М.Ю. Подготовка детей к школе как педагогико-психологическая проблема.// Inter education & global study.2025. №4(1). С. 355–360.

PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL AS A PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEM

©Ayupova M.Y¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the pedagogical and psychological conditions for preparing preschool children for school education, as well as the key indicators and factors of readiness.

AIM: the main objective of the study is to examine the process of preparing children for school, identify the pedagogical and psychological factors ensuring readiness, and substantiate the social, intellectual, emotional, and communicative components.

MATERIALS AND METHODS: the study involved analyzing scientific literature on school readiness, exploring the experience of domestic and foreign researchers.

DISCUSSION AND RESULTS: the results highlighted the importance of developing mental processes and forming motivational and communicative competencies in children for successful school preparation. The effectiveness of integrative and motivational approaches in preschool education was also emphasized.

CONCLUSION: preparing children for school requires a systematic and innovative approach to ensuring comprehensive development; school readiness is a key condition for subsequent successful education.

Keywords: readiness for school education, individual development, psychological processes, communication, motivation.

For citation: Ayupova M.Y. (2025) 'Preparing children for school as a pedagogical and psychological problem, Inter education & global study, №4(1), pp. 355–360. (In Uzbek).

Болани мактабгача ёш давридан мактаб ёшига ўтиши болани ижтимоий муносабатлари тизимидаги мавқеийни ўзгариши ва унинг бутун ҳаёт тарзини ўзгариши билан характерланади. Ўқиш улар томонидан ҳудди меҳнат фаолитидек, атрофидаги одамларнинг ҳар кунги ҳаётида иштирок этишдк англанади. Мактабда ўқишнинг мувоффақияти кўп томонлама болани мактабгача ёш давридаги тайёргарлик даражасига боғлиқ бўлади.

Болаларни мактабга тайёрлаш муаммосини Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Виготский, Н.И. Гуткина, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Д.Б. Эльконин ва бошқа олимлар ўз ишларида ёртишган. Психологик – педагогик адабиётларда болаларнинг мактабгача ёш давридан мактаб даврига ўтишида иккита асосий тушунчалар мавжуд: «мактабга етилганлик» ва «мактаб таълимига тайёрлик», булар боланинг мактабгача ривожланиш даврининг якуни сифатида боланинг ҳолатини акс эттиради, бир томондан боланинг аввалги ривожланиш босқичларидаги маълум етилганлик даражаси бўйича қиёслади, бошқа томондан- тизимли мактаб таълимга, кейинги ёш босқичига ўтиши кўрсатилади [4].

С.И.Ожегованинг луғатида «тайёргарлик» тушунчаси иккита мазмунга эга: «бирор нарсани қилишга розилик» ва « барча нарсани қила олишга тайёрлик ҳолати» [7], бу ўз навбатида , « мактабга тайёрлик» ни болани унинг учун янги ҳаёт фаолияти- ўқиш фаолиятига ўтишга шахсий тайёргарлигини белгиловчи ҳолат сифатида тушунилади.

Кўпчилик чет эллик тадқиқотчилар мактабга тайёргарлик муаммосини ўрганишда «мактабга етилганлик» тушунчасидан фойдаланиб, асосан, боланинг

индивидуал психологик жараёнларини спонтан етилиш жараёнларига ва ижтимоий ҳаёт ва тарбиясига боғлиқ бўлмаган ҳодисларга аҳамият беришади. Ю. Бромфенберг, Д. Брунер, Р. Заззолар эса, « мактабга етилганлик» концепциясига қўшилмайдиган ва биринчи навбатга ижтимоий омиллар болани мактабга тайёрлашда оиладаги тарбия ва жамиятнинг аҳамиятига катта эътибор қаратиш лозим деб ҳисоблайдилар [6]. А. Керн ва С. Штребелаларнинг фикрича, мактабга тайёрлашда асосий эътиборни ақлий ривожланишга (фарқланган идрок, ихтийёрий диққат, аналитик тафаккур ва бошқаларни ривожлантиришга), ҳиссий ривожлантиришга (олимлар томонидан ҳиссий турфунлик ва боланинг импульсив реакцияларининг йўқлиги тушунилади), ижтимоий ривожлантиришга (болани бошқа болала билан мулоқот қилишини ривожлантириш) қаратиш керак [6].

Ажратилган параметрлар бўйича мактабга етилганликни аниқлаш тестлари тузилади. Ўтказилган тадқиқотларнинг каттагина қисми мактабдаги ўзлаштириш ва интеллектуал ривожланиш ўртасидаги боғлиқликни ўрнатилишига бағишланган. Тадқиқот натижалари ўз навбатида боланинг ақлий ривожланиши ҳақида маълумот олиш мумкин бўлган идрок, ҳотира, тафаккурни ўрганишга қартилган тесталар ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Болаларнинг мактаб таълимга тайёргарлиги муаммосига рус олимлардан К.Д. Ушинский Россияда биринчи бўлиб, мактаб таълимига тайёргарлик муаммосини ажратиб, у таълимнинг ҳар қандай методик босқичи боланинг маълум даражада ривожланишига хизмат қилишига эътибор қаратган. Мактаб таълимига тайёрлаш учун у қуйидаги методлар мос деб ҳисоблаган: болани атрофидаги ёки расмда тасвирларган предметлар ҳақида суҳбат; кичик қийин бўлмаган шеър ва қўшиқлар ёдлаш; расм чизиш орқали қўлларни тайёрлаш, предметларни санаш [5]. Шунингдек Крупская Н.К. мактабагача таълимни у асосий фанлар, билимларни ўзлаштириш билан эмас, энг аввало, болани ўзи яшаётган воқеликни фаол англаши билан боғлаб, болалар боғчасидаги таълим ва тарбия характери мактабгача ёш хусусиятларига мос бўлиши зарурлиги ҳақидаги фикрларини қатъий таъкидлайди. [6]. В.Ф. Одоевский тизимли таълимга «ақлли» тайёрлашни тўрт ёшдан бошлаш керак деб ҳисоблаган. У бу жараёнда энг асосий нарса болага қанча билим бериш эмас, «унда олинган билимларни қанчалик такомиллаштирилиши» муҳимлигини ажратади, шунингдек, бола ҳозирги пайтда долзарблигини йўқотмаган билим олишга ўрганишини ҳам таъкидлайди. [6].

Л.С.Виготский ҳам болалар боғчасида болани “ фанга” олиб кириш лозимлигини, аммо мактабгача таълим ўз ишларида мактаб ишлари мазмунини кўчириб олмаслиги зарурулиги ҳақида огоҳлантиради[64]. Мактабга тайёргарлик билиш жараёнларини маълум даражада ривожлантирилиши билан белгиланади: предметлар ва ҳодисаларни умумлаштириш, фарқлаш, сабаб- оқибат ўртасидаги алоқаларни ўрната олиш, мустақил хулосалар чиқара олиш[2].

Мактабга тайёрғалик муаммосини кўриб чиқа туриб, Д.Б. Эльконин, биринчи ўринга ўқув фаолиятига кўникмаларнинг шаклланганлик даражасини қўяди. У болани берилган талаблар асосида ишлаш қоидаларида мўлжал ола билиши, катталарнинг кўрсатмаларини бажариш ва эшита олиши, намуна бўйича ишлай олишини муҳим кўникмалар деб, ҳисоблаган [3]. Мактабга тайёрлаш жараёнида А.Н. Леонтьев асосий эътиборни психикани тўлиқ ривожланиши ва унинг фаолияти мотивларига қаратади. У энг асосий мотивлардан бири – ўз ҳатти - ҳаракатларини бошқара олиши деб ҳисоблайди. [7]. Г.Г. Кравцов ва Е.Е. Кравцовалар, ўз тадқиотларида мактаб таълимига тайёргарликнинг муҳим компоненти мулоқотчанлик деб ҳисоблайдилар.

Н.Г. Салмина томонидан ҳам болаларни мактабга психологик тайёргарлигида асосий эътибор мулоқот хусуситларига қаратилади. Тадқиқотчи томонидан ихтиёрий психик жараёнлар ичида, ўқув фаолиятининг асосий кўникмаларидан бири сифатида ҳам мулоқот алоҳида ажратилади. [4]. Л.И. Божович нуқтаи назарига кўра, мактаб таълимига тайёрлик- бу фикрлаш, билиш фаолиятида маълум даражада ривожланишга эришганлик, билиш фаолиятларини ихтиёрий бошқаришга тайёрликдир [1].

В.В. Давидов мактабга тайёргарликка тафаккур операцияларининг ривожланганлиги, предметларни умумлаштириш ва фарқлай олиш қобилияти, ўз фаолиятини режалаштириш, ўз- ўзини назорат қилишни ривожлантиришни қўшади [6].

Шу тариқа, психология фани болаларни мактабга тайёрлаш муаммоларини ўрганишда болаларни мактабга тайёрлашнинг ҳамма томонини назоратга олиш лозим, айниқса, инсоннинг умумий тафаккур жараёнларида ва умуман инсон шахсини тўлиқ шаклланишида мактабгача ёш муҳим аҳамият касб этади, шунинг учун мактабга тайёргарликнинг бошланғич бўғинини таҳлил қилишда мактабгача болалар хусусиятлари биринчи ўринга чиқади.

Юқоридаги фикрларни умумлаштирган ҳолда, олимлар томонидан биринчи даражали аҳамиятга эга ва мактаб таълимига психологик тайёрлигини ташкил этувчи компонентларни ажартиб кўрсатамиз:

– ижтимоий аҳамиятли ва ижтимоий қадрланадиган фаолиятга интилишда намоён бўладиган янги ички позиция ;

– билиш соҳасида психик жараёнларнинг ихтиёрийлиги, идрокнинг фарқланганлиги, умумлаштириш, таққослаш, таҳлил қилиш қобилиятлари, онгли қизиқишларини қиёслаш;

– шахсий соҳада ҳатти- ҳаракатларнинг ихтиёрийлиги, маълум бир вазифалар, қоидалар, меъёрларда мўлжал олиш, мотивлар ва иродавий

сифатларни буйсундириш , ҳавотирланишни паст даражаси, ўз- ўзини тўғри баҳолаш;

– фаолият ва мулоқот соҳасида: шартли вазиятларни қабул қила олиш, катталар кўрсатмаларини эшита олиш ва бажариш, намуна бўйича ишлай олиш, ўз фаолиятини бошқара олиш, тенгдошлари билан мазмунли алоқалар ўрната олиш, ҳамкорликдаги фаолиятда бирга ишлай олиш, коммуникатив компитентлик.

Юқоридаги фикрларга асосланган ҳолда шуни таъкидлаш мумкинки, мактабгача ёшдаги болаларнинг ҳар томонлама ривожланиши ҳозирги вақтда устивор йўналишлардан бири бўлиб, янгиланишнинг стратегик йўналишлари тоифасига киради.

Шундай қилиб, ҳозирги кунда болаларни бошланғич мактабда ва кейинчалик мувоффақиятли таълим олишининг асосий шартлари -мактаб олди тайёргарлиги ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Буре.Р. С. «Готовим детей к школе.»- М.: «Просвещение», 2003
2. Вахабова Ф.Н. «Особенности личностного развития дошкольников как фактор готовности к школе» - п.ф.н. автореферата. Т. 2000.
3. Волкова Т. Н., Казаков И. С. Исследование готовности старших дошкольников к школьному обучению // Молодой ученый. – 2016. – №9.3. – С. 5-6.
4. Выготский Л. С. «Мышление и речь». - М.: «Лабиринт». 1996.
5. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи». - М.: «Просвещение», 2010
6. Омельченко Е. М. Современные подходы к изучению проблемы готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2009. – № 9. – С. 68-77.
7. Урунтаева Г.А. Дошкольная психологи М., “Академия”. 1999

МУАЛЛИФ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Аюпова Мукаррам Юлдашевна**, профессор, пед.фан.номзоди [Аюпова Мукаррам Юлдашевна, профессор, кандидат педагогических наук,], [Аюпова Мукаррам Юлдашевна Professor, Candidate of Pedagogical Sciences,]; манзил: Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор кўчаси 27 уй., [адрес: г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунедкор, дом 27.], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor St., 27.]